

**ARTISTIC INTERPRETATION OF THE POWER AND MAGIC OF THE WORD IN
THE STORY OF USMON AZIM "GOOSE"****Jurayev Hakim Ibragimovich**

Scientific Researcher, Samarkand State Institute of Foreign Languages

hakimjurayev0@gmail.com

Phone: +998931384825

**USMON AZIMNING "G'OZ" HIKOYASIDA SO'ZNING QUDRATI VA
SEHRINING BADIY TALQINI****Jurayev Hakim Ibragimovich,**

Samarqand davlat chet tillar instituti ilmiy tadqiqotchisi

hakimjurayev0@gmail.com

Telefon: +998931384825

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azimning "G'oz" hikoyasida badiiy so'zning estetik tabiati, uning qudrati va sehri xususiyatlari, shuningdek, epik an'analarning zamonaviy o'zbek nasridagi evolutsiyon taraqqiyoti tadqiq etilgan. Milliy mifologik tafakkur va "Alpomish" xalq qahramonlik dostonining g'oyaviy-badiiy qatlamlari asosida qurilgan mazkur asarda yozuvchining baxshiyona ohang yaratish mahorati tahlil qilingan. Hikoyaning tub mazmunini tashkil etuvchi falsafa va fojiviylik so'z sehri va uning qudrati, shuningdek, inson irodasi, qismat muqarrarligi va milliy oriyat masalalari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Usmon Azim, "G'oz" hikoyasi, so'z qudrati, sehr, baxshiyona uslub, Qo'ng'rot eli, mifologik tafakkur, Alpomish, duo, mergan, or-nomus.

Abstract: This article examines the aesthetic nature, power, and magical properties of the artistic word in the short story "G'oz" (The Goose) by the People's Poet of Uzbekistan, Usmon Azim. It also explores the evolutionary development of epic traditions in contemporary Uzbek prose. Built upon the foundation of national mythological thinking and the ideological-artistic layers of the folk heroic epic "Alpamysh," the study analyzes the author's skill in creating a *bakhshi*-style (bardic) tone. The philosophy and tragic essence that form the core of the story reveal the magic and power of the word, as well as human will, the inevitability of fate, and issues of national honor.

Keywords: Usmon Azim, "G'oz" short story, power of the word, magic, *bakhshi* style, Kungrat people, mythological thinking, Alpamysh, prayer/blessing, marksman, honor.

Аннотация: В данной статье исследуются эстетическая природа, сила и магические свойства художественного слова в рассказе Народного поэта Узбекистана Усмона Азима «Гоз» («Гусь»), а также эволюционное развитие эпических традиций в современной узбекской прозе. В исследовании, опирающемся на национальное мифологическое мышление и идейно-художественные пласты народного героического эпоса «Алпамыш», анализируется мастерство писателя в создании бахшионой (сказительской) тональности.

Философия и трагизм, составляющие глубинную суть рассказа, раскрывают магию и силу слова, а также волю человека, неизбежность судьбы и вопросы национальной чести.

Ключевые слова: Усмон Азим, рассказ «Гоз», сила слова, магия, бахшионный стиль, кунгратский народ, мифологическое мышление, Алпамыш, дуа (благословение), мерген (стрелок), честь и достоинство.

Hozirgi o'zbek milliy nasrida jiddiy estetik burilishlar, badiiy tafakkurning kengayishi hamda shakliy-mazmuniy yuksalishlar ko'zga tashlanib bormoqda. Bu davrda o'zbek ijodkorlari an'anaviy realistik tasvir qoliplarini "sindirib", inson ruhiyatining bepoyon qatlamlarini va muammolarini tadqiq etishga intilmoqdalar. Ayrim ijodkorlar mazkur jarayonning eng samarali va xarakterli tamoyillaridan biri – ming-ming yillik tarixni o'z ichiga olgan xalq tafakkuri va ma'naviyati mahsuli hisoblanmish folklor, mifologiya va dostonchilik an'alariga murojaat qilishdi va yangicha ijodiy-falsafiy konsepsiya nuqtai nazaridan yondashishdi.

O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim o'zbek adabiyoti tarixida nafaqat o'zining otashnafas she'riyati va liro-dramatik asarlari, balki dostonchilik tafakkurini nasriy va nazmiy matnga singdira olgan o'ziga xos ijodkor sifatida shuhrat qozongan. Adibning "Jodu" nasriy asarlari to'plamidan o'rin olgan "G'oz" hikoyasi o'zbek xalqining eng buyuk eposi hisoblanmish "Alpomish" dostonining ma'lum bir tugunli nuqtasi (Alpomishning Zil tog'idagi zindonda qalmoqlar bandisi sifatida yotishi va osmondan chohga qulagan yarador g'oz va uni davolashi epizodi) dan ilhomlangan holda yaratilgan. Biroq "Goz" doston voqealarini shunchaki mexanik ravishda nasriy bayon etishni emas, balki chuqur falsafiy-psixologik umumlashirishga ega bo'lgan mustaqil adabiy asar sifatida namoyon bo'ldi. Mazkur tadqiqot ishining dolzarbligi ham "G'oz" hikoyasi misolida badiiy so'zning ijtimoiy va poetik qudrati, uning inson qismatini boshqaruvchi ilohiy sehr sifatidagi tabiatini ochib berish zarurati bilan belgilanadi.

Usmon Azim qadim tarixga ega turkiy xalqlarning mifologiyasi, xalq og'zaki ijodi xususan, o'zbek xalqining boy adabiy an'alariga ijodiy yondashar ekan, "G'oz" hikoyasini o'quvchi ongida yashayotgan tarixiy-genetik xotira elementlariga tayanib boshlaydi: "Alpomish chohga tushganini bilasiz. Chohga yarador g'oz qulaganini ham bilasiz. G'ozni otolmagan Shakaman mergan oru nomusdan yurak-bag'ri ezilib yiqilganini ham bilasiz..." Ushbu kirish qismining o'zidayoq muallif va kitobxon o'rtasida, ya'ni umumiy madaniy ildizga asoslangan muloqot o'rnatiladi.

Yozuvchi "Alpomish" dostonining asosiy qahramonlari – Alpomish, Barchinoy, Qaldirg'och, Qorajon, Qultoy, Toychixon, Tovka, Surhayil maston, Qultoy, Ultontoz, Boybo'ri, Boysarilar soyasida qolib ketgan, doston tinglovchisi tomonidan odatda ikkinchi darajali, deb qaraladigan obrazlar – Shakaman mergan va uning kekxa onasi fojiasini asarning bosh g'oyasi sifatida qalamga oladi. Bu yerda so'zning sehri va qudrati ko'zga tashlanadi. Epik ko'lam juda cheklangan makonda, oz sonli qahramonlar ishtirokida, qahramonlik pafosi esa ichki ruhiy olam inqirozini yoritishga ko'chadi. Usmon Azim an'anaviy baxshiyona uslubni zamonaviy intellektual nasr bilan uyg'unlashtiradi. Natijada xalq iboralari, ritorik so'roqlar va sinkretik tushunchalar asarning dinamikasi va ruhiy keskinligini eng yuqori nuqtaga olib chiqishga xizmat qiladi.

Hikoyada so'z shunchaki fikr ifodalash vositasi emas, balki materiyani shakllantiruvchi va borliq qonuniyatlarini o'zgartiruvchi ilohiy kuch sifatida namoyon bo'ladi. Onaning farzandi Shakaman merganning dardiga davo istab, muqarrar o'limdan saqlab qolish maqsadida Qo'ng'iro't eli bilan birgalikda Yaratgan Tangriga zor-zor yig'lab, iltijo bilan duo qiladi. Bu duo individuallik

chegarasidan chiqib, jamoaviy mifologik xotira va umum el duosi darajasiga ko'tariladi. O'zbek xalqi madaniyati folklori va adabiyotida jamoaviy so'z ya'ni elning duosi katta va muhim kuchga ega deb qaraladi. "Ko'pning duosi – ko'l" maqoli ham shu asosda yaratilgan bo'lib, asarda Qo'ng'irotda elning duosi ijobat bo'lishi ana shu o'tmish bilan bog'liq qonuniyatning tantanasi bo'lgan desak maqsadga muvofiqdir. Kampirning qo'ng'irotda eliga qilgan iltimosi va elning Shakaman mergan hayotini saqlab qolish va uning erkaklik shon-sharafini qaytarish uchun qilgan duosi ilohiy kuch-qudratga ega bo'lib, ijtimoiy muvozanatni tiklashga xizmat qiladi. Bu yerda so'z – insonni Alloh bilan bog'lovchi ulkan kuch va ilohiy irodani moddiylashtiruvchi ko'prik vazifasini o'taydi.

Qadimgi turkiy miflarda va muqaddas diniy kitoblarda so'z ulkan qudratga ega bo'lib, u borliqni yaratuvchi, voqelikni shakllantiruvchi va insonga g'ayritabiiy ta'sir o'tkazuvchi sehrlar vosita vazifasini bajargan. "G'oz" hikoyasida ham so'z shunchaki oddiy axborot almashinuvi yoki aloqa vositasi emas. U qismat muhrini bosuvchi, hayot va mamot chegarasini belgilovchi mistik va ilohiy kuch sifatida namoyon bo'ladi.

Hikoyadagi eng asosiy konflikt ikki xil dunyoqarash, ya'ni tabiat sir-asrorlari diniy bilimlardan voqif bo'lgan Onaning ilohiy sezgisi hamda yosh mergan Shakamanning o'zbeklarga xos bo'lgan or-nomusi o'rtasidagi to'qnashuvdir. Kampir ko'kdagi g'oz shunchaki oddiy qush emas, balki Qalmoq elida zindonda yotgan qo'ng'irotda elning suyuqlik qahramoni Alpomishning Tangri tomonidan yuborilgan xabarchisi ekanligini uning ko'ngliga Alloh solganini aytadi: "Bolam! Jonim bolam! Men ham Xudoning bir kuygan bandasiman. Alloh ko'nglimga soldi..." Onaning tilidan otilgan mana shu nido va "hay-hay"lash duo va afsun kuchiga aylanadi. Merganning kamonidan otilgan o'q aniq nishonga yo'naltirilgan edi, biroq onaning qalbidan tiliga ko'chgan so'z va uning ortidagi ilohiy kuch o'qning yo'nalishini o'zgartirib yuboradi. Turkiy xalqlarning an'anaviy merganlik falsafasiga ko'ra, nishonni urish – merganning ijtimoiy mavqei, uning erkaklik shon-sharafini ta'minlaydi. Kamon o'qining xato ketishi esa merganlarning ma'naviy va jismoniy o'limiga teng hisoblangan. Demak, hikoyadagi ushbu nuqtada so'zning sehri moddiy dunyodagi eng o'tkir kuch (o'q) ustidan g'alaba qozonadi. Kamon o'qini yengib, g'ozning joni tirik qolishini ta'minlaydi. Natijada g'oz Qo'ng'irotda eliga Alpomishdan mujda keltiradi.

Onaning el duosi bilan G'ozga aylanishi – turkiy adabiyot va mifologiyasining eng qadimgi qatlamlariga xos bo'lgan shakl almashinuvi hodisasi hisoblanadi. Turkiy xalqlar mifologiyasida qushlar xususan, g'oz, musicha, turna, qaldirg'och, oqqush, humoy muqaddas sanalgan, Ko'k Tangri bilan yer o'rtasidagi vositachi, yaxshi xabar keltiruvchi, ezgu ishlarni amalga oshiruvchi, deb qaralgan. Usmon Azim buni hikoya syujetiga singdirar ekan, Onaning G'ozga aylanishini shunchaki fantastik element sifatida emas, balki onaning tengsiz mehr-muhabbatining oliy nuqtasi sifatida talqin etadi. Ona o'z jonini farzandi uchun, uning sha'ni va salomatligi uchun qurbon qiladi. G'oz obrazi bu o'rinda elga Alpomishdan yaxshi xabar keltirgan xabarchi ramzidir. Merganning o'qidan fojiaiy tarzda yiqilgan g'oz – asli g'oz qiyofasidagi Shakaman merganning onasidir, u qurbonlik va poklanish timsoli sifatida talqin qilinadi.

G'ozni otolmay dili xufton bo'lgan Shakaman merganning o'z onasiga aytgan so'zlari oddiy gina-kudurat emas, balki merganning borlig'ini tilka-pora qilayotgan, or-nomusini yer bilan bitta qilayotgan fojiaiy in'ikosidir: "Hay, ena! Nodon ena! Bir g'ozni farzandingga ravo ko'rmading - meni o'ldirgan asli sensan". Ushbu jumlada so'z pichoqdek keskir. Qahramon ruhiyatidagi parchalanish jarayoni so'zlar orqali oydinlashadi. Bu so'zlar tabiblardan najot bo'lmagach Onani Alpomishning oldiga yetaklaydi. Endi unga Qo'ng'irotda elning duosi kerak edi.

Usmon Azim har doimgidek “G‘oz” hikoyasida ham so‘z tanlash va ularni matnga joylashtirishda favqulodda sinchkovlik ko‘rsatadi. U so‘zga chechan baxshilar xarakteriga, xususan, qo‘ng‘irot (o‘zbek) elining mentalitetiga xos bo‘lgan jo‘shqinlik va lirik pafosni prozaik tilda saqlab qoladi. Matndagi “jigar-bag‘rini tuzladi”, “paymonam to‘lgan ekan”, “oriyat g‘ajib tashladi” kabi frazeologik birliklar qahramonning ichki iztiroblarini ochib berishga xizmat qiladi. Asarning til qurilishi folklorga xos xalqona, u oddiy va sodda bo‘lib, Shakaman va uning onasi bilan bog‘liq fojining kuchaytirishga, uning mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi.

Shakaman merganning oriyatga chidayolmay xasta bo‘lib qolishi va faqat o‘sha g‘ozni ovlash orqali kasallikdan shifo topishiga bo‘lgan ishonishi, Onaning Qo‘g‘irot eli birligi va tinchligini ta‘minlashda G‘oz keltiradigan Alpomish haqidagi xabar o‘g‘lining or-nomusidan ham, o‘zining jonidan ham aziz ekanligi asar g‘oyasi va mazmunini ochishga, syujeti va kompozitsiyasini eng yuqori nuqtaga olib chiqishga xizmat qiladi.

Asarning syujet va kompozitsion qurilishidagi e‘tirof etiladigan jihatlar anchagina:

Birinchisi, Shakamanning tirik qolishi bilan bog‘liq bo‘lib, merganning sog‘ayishi uning o‘z orini tiklagani, ovchilik maqomini qaytargani bilan bog‘liq. Ya‘ni, uning ruhiy xastaligi faqat nishonni urish va g‘ozni ovlash shifo topadi.

Ikkinchisi, Ona o‘z o‘limi bilan ruhan azob chekayotgan, xasta farzandiga hayot bag‘ishlaydi. Bu – turkiy mifologiyadan o‘tib kelayotgan qaqnus – samandar qushining “hayot evaziga hayot”, ya‘ni hayotning bir jondan ikkinchisiga o‘tishi orqali hayot davomiyligini saqlab qolish an‘anasidir.

Qo‘ng‘irot eli duosining qudrati, so‘zning sehrli kuchi shundaki, u merganning kamonini aniq qildi, uning dardiga shifo berdi, lekin buning badali o‘ta og‘ir, shafqatsiz va fojiali bo‘ldi: farzand – Shakaman mergan tirik qoldi, ammo u G‘oz qiyofasiga kirgan o‘z onasining qotiliga aylandi. Afsuski buni mergan bilmagan holda amalga oshirdi. Hikoya syujetining eng kulminatsion va falsafiy nuqtasi – Onaning Qo‘ng‘irot eli duosi va iltijosi bilan G‘ozga aylanishi hamda o‘g‘li tomonidan ovlanishi bilan bog‘liq hodisasidir. Usmon Azim turkiy mifologiya va folklorga xos bo‘lgan insonning qushga aylanishi hodisasini o‘z hikoyasiga olib kirish orqali ajdodlar badiiy tafakkuri an‘analarini davom ettirdi. Qo‘ng‘irot elining jamoaviy duosi borliq qonuniyatlarini o‘zgartirib, so‘z sehrini yuzaga chiqardi. Oriyat o‘tida yonib, ruhiy va jismoniy xastalikka chalingan Shakaman merganni bu azoblardan qutqarish uchun Ona Qo‘ng‘irot eli duosi yordamida o‘sha xabarchi G‘oz qiyofasiga kiradi. Bu yerda so‘z va duo – hayot beruvchi, taqdirni o‘zgartiruvchi kuch sifatida namoyon bo‘ladi.

Asardagi fojia yuksak estetik pafosga ega. O‘g‘il o‘z orini tiklash va kasallikdan qutilish uchun g‘ozni ovlaydi, biroq joni uzilgan qushning ko‘zlarida o‘z onasining nigohini ko‘radi va bor haqiqatni dahshatli tarzda anglaydi. Muallif so‘z va duoning sehrli qudrati orqali inson irodasi va qismat to‘qnashuvini tasvirlaydi: Ona o‘z so‘zi va duosi badali o‘laroq vafot etadi, farzandi uchun jonini fido qiladi, farzand esa jismonan tirik qoladi, ammo ruhan mangukka muhrlangan ulkan sir va bedavo og‘riqlar bilan, qalb iztiroblari bilan yashashga mahkum etiladi. Bu talqin hikoyani oddiy xalq og‘zaki ijodidagi doston syujetidan mukammal badiiy asar darajasiga ko‘taradi.

Xulosa qilib aytganda, Usmon Azimning “G‘oz” hikoyasi o‘zbek milliy nasrida so‘zning sehrli kuch-qudratini ko‘rsatish bilan birga uning poetik, estetik va falsafiy imkoniyatlarini eng yuksak cho‘qqiga olib chiqqan o‘ziga xos asar hisoblanadi. Hikoyada so‘zning qudrati va

sehrining badiiy talqini xalq og‘zaki ijodi an‘analari hisoblanmish etnik xotirani zamonaviy intellektual tafakkur maydonida yana bir bor bizning yodga olishimizga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Usmon Azim. Jodu (Hikoyalar to‘plami). – Toshkent: Sharq, 2003. – 216 b.
2. “Alpomish” (O‘zbek xalq qahramonlik dostoni). Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li variantidan yozib oluvchi: H. Zarifov. – Toshkent: Fan, 1999. – 398 b.
3. Yo‘ldoshev Q. Yonayotgan so‘z. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006. – 180 b.
4. Fozilova M. Usmon Azim ijodida “Alpomish” dostoni motivlarining o‘rni va badiiy funksiyasi // O‘zbek tili va adabiyoti jurnali. – Toshkent, 2015. – №4. – B. 45-49.
5. Sulstonova M. Hozirgi o‘zbek hikoyachiligida folklorizm va mifologizm tamoyillari. Filol. fan. nomz. diss. avtoreferati. – Toshkent, 2011. – 24 b.
6. Xurshid Davron kutubxonasi elektron resursi (kh-davron.uz).